

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ В РАМКАХ ИНТЕНСИВНОГО ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ

Уринова Шоира Пулатовна

преподаватель, Ферганский государственный университет

Азизова Мухнора Мадаминжон кизи

преподаватель, Ферганский государственный университет

***Аннотация:** В статье рассматриваются вопросы лингводидактических основ интенсивного обучения русскому общению, в частности, его роли в образовательном процессе, а также раскрыты специфические особенности методов и приёмов интенсивного обучения в вузе в целях формирования коммуникативной компетенции студентов.*

***Ключевые слова и выражения:** лингводидактические основы, интенсивное обучение, общение, специфические особенности, методы и приёмы, русский язык, вуз.*

RUS TILINI INTENSIV O‘QITISH DOIRASIDA KOMMUNIKATIV KOMPETENSIYANI SHAKLLANTIRISH

O‘rinova Shoira Pulatovna

o‘qituvchi, Farg‘ona davlat universiteti

Azizova Muxnora Madaminjon qizi

o‘qituvchi, Farg‘ona davlat universiteti

***Annotatsiya:** Makolada talabalarning rus tilidagi mulkotini jadallashtirishning lingvodidaktik asoslari hamda oliy o‘quv yurtlarida talabalarining kommunikativ kompetentligini shakllantirishda intensiv usullarning o‘ziga xosligi bayon etilgan.*

***Tayanch so‘z va iboralar:** talaba, rus tili, mulkot, jadallashtirish, lingvodidaktik asoslar, o‘qitish jarayoni, kommunikativ kompetentlik, shakllantirish, intensiv usullar, o‘ziga xoslik.*

DEVELOPING COMMUNICATIVE COMPETENCE WITHIN THE FRAMEWORK OF INTENSIVE RUSSIAN LANGUAGE LEARNING

Orinova Shoir Pulatovna

Lecturer, Fergana State University

Azizova Mukhnora Madaminjon qizi

o'qituvchi, Farg'ona davlat universiteti

***Annotation:** This article examines the issues of the linguo didactic foundations of intensive training in Russian communication, in particular, its role in the educational process, and also reveals the specific features of methods and techniques of intensive training at a university in order to form students' communicative competence.*

***Keywords:** linguo didactic foundations, intensive training, communication, specific features, methods and techniques, Russian language, university.*

Сегодня внедряются в жизнь элементы новой технологии, альтернативной современному обучению и образованию по содержанию, - «инновационное обучение». Моделирование новых, чаще всего инновационных систем обучения, на основе принципиально новых разработок и находок в лингводидактике позволяет оптимизировать учебный процесс.

Современная стадия развития методики инновационного обучения русскому языку характеризуется ведением поисков работ на двух уровнях: интенсивном и проблемном, что вызвано необходимостью реформирования в образовательном процессе. Наше внимание уделено интенсивному методу обучения.

Преподавателями давно осознана необходимость использования интенсивных технологий в процессе изучения не только русского языка как иностранного, но и всех дисциплин учебного плана. Важно отметить, что цели обучения ориентированы, прежде всего, на самостоятельное получение информации в профессиональной области из оригинальных иноязычных и отечественных источников, а это, в свою очередь связано с проблемами профессионального самосовершенствования, со степенью информированности будущих специалистов относительно новейших тенденций и достижений современной науки.

Безусловно, интенсивные технологии являются одним из перспективных аспектов инновационных процессов и представляют собой сложное, многогранное направление педагогической мысли, охватывающие

всевозможные вопросы разработки и создания базы компьютерных обучающих программ, электронных учебников, справочников, словарей и др. При этом, как показал обзор и анализ научной литературы по теме изыскания, интенсификация процесса обучения иностранным языкам, в том числе и русскому, является целью многих исследований в современной методике, которые ведутся одновременно на разных уровнях, в разных плоскостях со стороны разных наук и, естественно, с разным успехом. Вместе с тем, важно признать, что данная проблема эта непростая, что требует тщательного её изучения.

В вузовской практике обучения и образования усовершенствуются в плане интенсификации отдельные блоки учебного процесса как в методах традиционного (лингводидактического), так *психологического, и* технико-программированного направлений. Ибо, все известные теории и наилучшие практики в современной методике преподавания русского языка, как комплексные системы обучения могут быть отнесены к одному из названных трёх направлений. К традиционному, т.е. *лингводидактическому*, направлению относятся методы: 1) прямой, грамматико-переводной, аудиolingвальный и др.); 2) *технико-программированный* - методы: лабораторный, программированного самообучения, аудиовизуальный, компьютерный и др.; 3) *психологический* - методы: ролаксопедия, погружение, суггестопедия и др. [1,25] Среди разнообразных методов обучения русскому языку в вузе можно также выделить метод обучающей дискуссии, организация которой позволяет расширить возможности учебного текста. При таком подходе, преподаватель определяет качество и количество интерактивных шагов по отношению к студенту, который в свою очередь выступает как субъект, имеющий потребность в знаниях, получении разного рода учебной информации для удовлетворения своих когнитивных потребностей. Безусловно, полноценная коммуникация студентов должна происходить на основе профессионально-ориентированных текстов. В аспекте говорения начинает превалировать формирование умений инициативного и развёрнутого высказывания, когда возрастает их интерес к дискуссионным типам текста, активно разрабатываются формы сотрудничества в ходе учебного процесса. Считаем, что успешность реализации учебной дискуссии во многом зависит от правильного понимания, правильной интерпретации и декодирования информации.

Метод интенсивного обучения можно назвать «точечным», так как комплекс его когнитивных, психолого-дидактических и социально ориентированных характеристик позволяют индивидуализировать процесс обучения русскому языку, научить правильно сформулировать мысль, сформировать желание общаться и потребность высказаться на русском языке.

По мнению Г.П.Предвечного, «общение в психологическом смысле всегда есть процесс решения коммуникативной задачи» [2,153], при которой у студента и появляется речемыслительная активность. В связи с этим, считаем, что необходимо на практических занятиях русского языка систематически вызывать речемыслительную активность студенческой молодёжи, прибегая к коммуникативным задачам речевого общения. По-нашему мнению, необходимо специально и постоянно показывать приёмы общения, объяснять их функцию, научить владению ими, а также предоставлять коммуникативные модели и речевые образцы в целях интенсификации учебного процесса и ускоренного овладения языком как средством общения. Можно проиллюстрировать сказанное в форме схемы: «не знаю - хочу узнать - узнал(а)» или «хочу говорить - могу говорить - говорю».

Притом, до сегодняшнего дня нигде в мире не произошла резкая интенсификации учебного процесса, причиной которого является реакция на растянутые во времени формы обучения, поиск путей повышения не только скорости, но и качества обучения. В связи с этим можно сделать выводы: в технологии интенсивного обучения русскому языку студенческой молодёжи много нерешённых вопросов, которые свидетельствуют о необходимости учёта широкого спектра коммуникативных потребностей различных групп обучающихся, большей дифференциации процесса обучения. В нашем случае, это проблемный и дискуссионный методы как средство интенсификации процесса обучения, которые позволяют составить определенное представление о коммуникативных возможностях учебного текста, рассматриваемого в качестве единицы и способа организации учебного материала занятия, а также использовать имеющиеся резервы. Считаем, что интенсивные методы и технологии важно и необходимо активно внедрять в практику преподавания русского языка в вузе в целях формирования коммуникативной компетенции учащейся молодёжи.

Список литературы:

1. Сердюков П. И. Основы интенсивного обучения иностранным языкам. - Киев, 1984.
2. Предвечный Г.П. Инновационные подходы в процессе изучения иностранного языка. - Москва, 2002
3. Полат, Е. С. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования. — М., 2010. — 186 с.
4. Коконова, Е. А. Формирование коммуникативной компетенции на уроках русского языка с применением приемов технологии системно-деятельностного подхода / Е. А. Коконова, Т. А. Коконова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2015. — № 13 (93). — С. 646-648. — URL: <https://moluch.ru/archive/93/20793/> (дата обращения: 19.01.2024).
5. Gizdulin, E., & Nuridinov, Z. (2023). MODERN EDUCATIONAL TECHNOLOGIES IN TEACHING RUSSIAN AS FOREIGN LANGUAGE. Development of pedagogical technologies in modern sciences, 2(4), 120-122.